

5.

**SIMPOZIJUM
LOGOPEDA
SRBIJE**

Timski rad u logopediji i defektologiji

9. i 10.04.2022. | Hotel Palace, Beograd

**ORGANIZATOR:
UDRUŽENJE LOGOPEDA
SRBIJE**

TIMSKI RAD U LOGOPEDIJI I DEFEKTOLOGIJI

TEAM WORK IN LOGOPEDICS AND SPECIAL EDUCATION

Zbornik radova

Collection of papers

5. SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE

**SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE OF LOGOPEDISTS
OF SERBIA**

Beograd, 09-10. aprila 2022.

Belgrade, April, 09-10. 2022.

Izdavač / Publisher:

**Udruženje logopeda Srbije, 11070 Beograd, Bežanijskih ilegalaca 62/
Association of logopedists of Serbia, 11070 Belgrade, Bežanijskih ilegalaca 62,
www.udruzenjelogopedasrbije.com**

Naučni odbor

1. prof. dr Slavica Golubović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
2. prof. dr Mile Vuković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
3. prof. dr Mirjana Petrović-Lazić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
4. prof. dr Nadica Jovanović Simić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
5. prof. dr Nenad Glumbić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
6. prof. dr Jasmina Karić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
7. prof. dr Sanja Ostojić-Zeljковиć- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
8. prof. dr Sanja Đoković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
9. prof. dr Ljubica Isaković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
10. prof. dr Jasmina Kovačević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
11. prof. dr Vesna Radovanović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
12. prof. dr Ivana Veselinović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
13. prof. dr Mirjana Đorđević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
14. prof. dr Snežana Ilić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
15. prof. dr Vesela Milankov- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
16. prof. dr Zoran Komazec- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
17. prof. dr Tatjana Krstić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
18. prof. dr Špela Golubović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
19. prof. dr Aleksandra Matić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
20. prof. dr Medina Vantić Tanjić- *Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli*
21. izv. prof. dr sc. Katarina Pavičić Dokoza- *Republika Hrvatska, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb*

22. doc. dr Mina Nikolić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
23. doc. dr Bojana Drljan- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
24. doc. dr Ivana Arsenić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
25. doc. dr Mia Šešum- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
26. doc. dr Sanela Slavković- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
27. doc. dr Renata Škrbić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
28. doc. dr Mila Veselinović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
29. doc. dr Ana Poposka- *Republika Makedonija, JZU Zavod za rehabilitaciju sluha i govora i glasa, Skoplje*
30. doc. dr Suzana Jelčić Jakšić- *Republika Hrvatska, Sveučilište u Rijeci*
31. dr med. Milica Pejović Milovančević- *Institut za mentalno zdravlje, Beograd*
32. prim.dr sc.med. Jovana Ječmenica- *Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“, Beograd*
33. dr sci. Violeta Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
34. dr sci. Stevan Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
35. dr sci. Valentina Dukovska- *Republika Makedonija, JZU Univerzitetaska klinika za detski bolesti, Skoplje*
36. dr sci. Ivana Šehović- *Republika Srbija, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, Beograd*
37. dr sci. Silvana Filipova- *Republika Makedonija, Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje*

Organizacioni odbor

1. Nataša Labović Obradović
2. Prof. dr Vesela Milankov
3. Una Umićević
4. Milena Anđelkov
5. Marijana Mirković
6. mr Nada Petrović
7. Olivera Vilimanović
8. Tamara Radojević

STAVOVI STRUČNJAKA PO PITANJU RADA NA DALJINU

Sandra Glamočak,³⁵ Jovana Uzelac³⁶, Prof. dr Špela Golubović³⁷
Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

Rezime: Rad na daljinu podrazumeva način pružanja podrške putem tehnologije video konferencija. Ovakav sistem rada se sve više integriše u praksu jer se primena mnogih intervencija ovog tipa pokazala efikasnim u različitim studijama. Međutim postavlja se pitanje kakvi su stavovi stručnjaka u pogledu pružanja podrške i rada na daljinu. Cilj rada je da osnovu pregleda dostupne literature prikaže stavove stručnjaka u pogledu sprovođenja rada na daljinu. Za pretraživanje radova korišćena je baza podataka PubMed/MEDLINE. Pretraga literature rađena je preko ključnih reči i njihovom kombinacijom: rad na daljinu, teleintervencije, stručnjaci, stavovi. Rezultati istraživanja pokazuju da su stavovi stručnjaka u pogledu primene rada na daljinu različiti, odnosno da imaju svoje prednosti i nedostatke. Kao osnovne prednosti stručnjaci navode: kontinuitet u pružanju podrške, kao i pružanje podrške bez odlaganja, pružanje usluga iz udobnosti sopstvenog doma, uključivanje ostalih članova porodice u pružanje podrške, fleksibilnost u timskom radu, uštedu vremena. Iako teleintervencije imaju širok spektar potencijalnih koristi, stručnjaci navode i njihove nedostake i to u pogledu: prikupljanja relevantnih informacija na ovaj način, problema tehničke prirode i nedovoljne količine znanja u vezi primene tehnologije, teškoća prilagođavanja u potpunosti novom načinu rada. Stručnjaci takođe navode da porodice imaju manje poverenja kada je ovaj modalitet rada u pitanju. Primena inovativnih komunikacionih tehnologija može poslužiti kao korisno sredstvo u radu u svakodnevnoj praksi i pružanju podrške. Međutim da bi se iskoristile dobrobiti ovog načina rada, potrebno je da se isti detaljno prouči i promišljeno primenjuje kako bi se maksimalizovao potencijal kako za primaocce tako i za pružaoce usluga.

Ključne reči: rad na daljinu, teleintervencije, stavovi, stručnjaci

UVOD

Od trenutka izbijanja pandemije Covid-19, 2020. godine, poslovni aspekt - između ostalih aspekata života pretrpeo je velike promene širom sveta. Fleksibilni radni aranžmani, kao što je rad na daljinu, nisu novijeg datuma. Njihovo usvajanje je postepeno podstaknuto radnim životom u tranziciji koji karakteriše više faktora kao što su demografske promene u radnoj snazi, preferencije zaposlenih, razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija zajedno sa smanjenjem troškova i povećanom dostupnošću, promene u vrstama zapošljavanja, pitanja ravnoteže između posla i privatnog života, ekonomskih pritisaka u poslovnom okruženju i nepredvidivih promena koje su rezultat globalne konkurencije.

³⁵ Sandra Glamočak Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija, sandra.glamocak@mf.uns.ac.rs

³⁶ Jovana Uzelac Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija, jovana.uzelac@mf.uns.ac.rs

³⁷ Prof. dr Špela Golubović Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija, spela.golubovic@mf.uns.ac.rs

Fleksibilni radni aranžmani, uticaj nove tehnologije i ravnoteža između posla i privatnog života dugo su bili oblasti od analitičkog interesa (ILO, 2020). Različiti koncepti rada na daljinu, su povezani sa ovim pitanjima. Termin „rad na daljinu“ prvobitno je definisao 1973. Džek Nils kao aktivnost koja uključuje sve poslove vezane za telekomunikacije i srodne informacione tehnologije (Athanasiadou C, Theriou G, 2021). Rad na daljinu takođe definišemo kao način pružanja podrške putem tehnologije video konferencija (Mc William R, 2020). Napredak u razvoju tehnologije doveo je do ukrštanja sa zdravstvenim sektorom kako bi se stvorila inovativna mesta prakse poznata pod pojmom telezdravstva. Isti podrazumeva primenu evaluativnih, konsultativnih, preventivnih i terapijskih usluga koje se pružaju putem informaciono komunikacione tehnologije sve sa ciljem promocije i podržavanja kliničke zdravstvene zaštite ali pružanja podrške na daljinu, promocije zdravlja pacijenta i javnog zdravstva (AOTA, 2018). Izrazi „telezdravstvo“, „telemedicina“, „teleintervencija“, „teleterapija“, „telepraktika“ i „virtuelne posete“ često se koriste za opisivanje ovih usluga posredovanih tehnologijom na daljinu. Usluge rada na daljinu su kreirane sa ciljem obezbeđivanja kontinuiteta medicinske nege, intervencije i pružanja podrške. Rad na daljinu postaje sve zastupljeniji u organizacijama širom sveta. Ovakav radni aranžman omogućava zaposlenima da obavljaju radne zadatke od kuće tokom radne nedelje koristeći informacione i komunikacione tehnologije (IKT). Organizacije sve više ulažu u rad na daljinu kako bi odgovorile na potrebu sve većeg broja zaposlenih da kombinuju posao sa kućnim obavezama (Delanoeije J et al, 2019).

Tokom 1970-ih i 1980-ih, rad na daljinu se doživljavao kao radni aranžman budućnosti. Međutim, uprkos optimističnim predviđanjima, širenje rada na daljinu, u obliku povremenog obrazca rada, sporo se razvijalo sve do 2019. godine, kada je došlo do izbijanja pandemije Covid-19. Rad na daljinu“ i mnoštvo drugih termina, kao što su „posao kod kuće“, „rad kod kuće“, „rad na daljinu“ „virtuelni rad“, „elektronski domaći rad“ su korišćeni naizmenično. Ukratko, rad na daljinu nije homogen entitet. Štaviše, sugeriše se da se priroda i istorija rada na daljinu ogleda u različitim interesovanjima istraživača i različitim stavovima u pogledu rada na daljinu. Studije navode podjednako visoke nivoe zadovoljstva poslom između zaposlenih u ustanovi i zaposlenih koji rade od kuće, dok se većina istraživača slaže o povećanom zadovoljstvu poslom za one koje primenjuju rad na daljinu, posebno u specifičnim okolnostima. Takođe autori priznaju da rad na daljinu predstavlja prepreku kada je u pitanju napredovanje u razvoju karijere i ističu strah zaposlenih da rad na daljinu može da umani njihove šanse za napredovanje u istoj. S jedne strane, tvrdi se da rad na daljinu može negativno uticati na društvenu i profesionalnu interakciju i na taj način dovesti do osećaja društvene izolacije. Pored izolacije, rad na daljinu je povezan sa zabrinutošću u vezi sa potencijalnom isključenošću, i socijalnom i profesionalnom, ali i sa usamljenošću koje su pak povezane sa negativnim emocijama (Athanasiadou C, Theriou G, 2021, Simacek 2021).

Informacije od strane Društva za upravljanje ljudskim resursima (SHRM – Society for Human Resource Management) koji su anketirali 275.000 članova ukazuje na povećanje stope primene rada na daljinu u organizacijama u poslednjih pet godina. Veliki procenat različitih ustanova tačnije 69% nude mogućnost rada na daljinu i dozvoljavaju rad na daljinu sa punim radnim vremenom. Trenutna globalna pandemija Covid-19 pretvorila je rad na daljinu u roku od nekoliko meseci u sveprisutnu stvarnost (Laumer S, Maier C, 2021). Zaključavanje i fizičko distanciranje utiču na svakodnevni život u mnogim zemljama, sa ogromnim posledicama na

tržištu rada i sredstvima za život ljudi. Jedan od odgovora na ovu situaciju bio je ogroman porast broja ljudi koji rade od kuće. Ova promena može imati dugoročni uticaj na brojne različite aspekte, uključujući to kako ljudi organizuju svoj posao i gde se taj posao obavlja (ILO, 2020).

S obzirom na prijavljena pozitivna iskustva, u toku je diskusija o tome da li će rad na daljinu biti normalan način rada čak i nakon pandemije Covid-19. Međutim, čak i ako organizacije nude takve programe rada na daljinu, to ne podrazumeva nužno visoke stope iskorišćenosti među zaposlenima. Trenutne statistike pokazuju da je rad na daljinu izuzetak, a ne norma. Prema studiji sprovedenoj pre početka pandemije Covid-19, 80-90% američke radne snage tvrdi da je zainteresovano za rad na daljinu, dok samo 40% primenjuje ovaj modalitet rada (ILO, 2020).

CILJ RADA

Cilj rada je da se kroz pregled dostupne literature sagledaju aktuelni stavovi stručnjaka u pogledu primene rada na daljinu.

MATERIJAL I METODE

Sa ciljem prikupljanja podataka iz literature, korišćena je PubMed baza podataka. Pretraga literature rađena je na osnovu ključnih reči i njihovom kombinacijom: rad na daljinu, teleintervencije, stavovi, stručnjaci, a godine na koje je bila ograničena pretraga literature bile su 2019-2022. Kako bi se bolje razumeli pojedini konstrukti i prikazali rezultati istraživanja u pogledu sprovođenja teleintervencija, uvrštena je i literatura iz perioda 2005-2018. Pristupano je besplatnim punim tekstovima na srpskom i engleskom jeziku, po tipu preglednih radova, sistematskih preglednih radova i kontrolisanih randomiziranih studija. Na osnovu pretrage dobijeno je 68 radova. Daljom analizom i pregledom radova u skladu sa temom ovog rada, odabrano je 16 radova.

POZITIVNI STAVOVI STRUČNJAKA U POGLEDU SPROVOĐENJA RADA NA DALJINU

Pružanje usluga različitog tipa virtuelno, bez obzira da li se radi o uslugama iz domena zdravstva, obrazovanja ili domena socijalne zaštite, ima svoje prednosti i nedostatke. Kada su u pitanju pozitivni stavovi u pogledu sprovođenja rada na daljinu stručnjaci naglašavaju mogućnost

praćenja većeg broja porodica te pružanje većeg broja usluga ako se uzme u obzir činjenica da roditelji sa decom ne moraju da čekaju u čekaonicama što istovremeno predstavlja i uštedu vremena. Takođe, kao prednost stručnjaci navode mogućnost pružanja podrške iz udobnosti sopstvenog doma (Vilines Z, 2020). Istraživanje sprovedeno u Koloradu kao jednu od osnovnih prednosti ističe fleksibilnost koju pruža ovaj način rada. Fleksibilnost je bila najrasprostranjenija i ogledala se na nekoliko različitih načina. Stručnjaci koji su učestvovali u istraživanju su spomenuli mogućnost „posete“ tokom tipičnih porodičnih rutina, kao što je večera, kada bi pružaocu usluga inače bilo teško da prisustvuje lično. Isto tako fleksibilnost se ogleda i u timskom radu jer članovi tima mogu olakšati sprovođenje aktivnosti dok ostali članovi

tima posmatraju i dele podršku. Smanjeni su režijski troškovi u ustanovama, a sa druge strane postoji veći prihod stručnjacima, jer kako je prethodno istaknuto postoji mogućnost pružanja usluga većem broju dece i porodica (Vilines Z, 2020, Law et al, 2021). Kada je u pitanju pružanje podrške, stručnjaci kao osnovne benefite rada na daljinu, kako za primaocce tako i za pružaoce usluga, navode uspostavljanje pravovremene dijagnoze i uključivanje deteta u rad bez odlaganja (Eapen et al, 2020).

Važno je naglasiti da su primaoci, a i pružaoци uluga istakli značaj u kontinuitetu primanja odnosno pružanja podrške, u odnosu na potpuno obustavljanje podrške, u izazovnim situacijama, poput pandemije. Smatraju da teleintervencije olakšavaju porodično angažovanje u uslugama rane intervencije, i da terapeutima omogućavaju bolje razumevanje porodica. Konkretno, smatraju da usluge rada na daljinu mogu olakšati obuku roditelja: podučavanje roditelja da primenjuju odgovarajuće strategije u radu sa decom, stručnjaci daju povratne informacije roditeljima i jačaju primenu strategija van terapijskih sesija. Učesnici su izvestili da teleintervencije mogu olakšati komunikaciju između terapeuta i porodice, posebno ako se sesija teleintervencije snima (Yang HW, 2020., Christy B, 2022).

Kada su u pitanju lični razlozi, zaposleni se odlučuju za ovaj modalitet rada u očekivanju da dobiju veći stepen autonomije u pogledu ispunjavanja njihovog zadatka. Pretpostavlja se da rad na daljinu povećava kontrolu nad rasporedom stručnjaka, od koga se očekuje da olakša koordinaciju i rada i lične odgovornosti, što potencijalno može rezultirati manjim nivoom stresa i većem stepenu kvalitet rada i života. Otuda je rad na daljinu posebno atraktivan za pojedince koji se osećaju zabrinuto zbog toga što će biti stalno nadgledani dok obavljaju svoje radne zadatke i koji bi cenili određeni nivo autonomije i privatnosti tokom svog rada (Laumer S, Maier C, 2021).

Još jedan od identifikovanih razloga za usvajanje rada na daljinu, kako navode zaposleni u analiziranoj literaturi, jeste da ovaj oblik rada smanjuje učestalost putovanja na posao. Stručnjaci koji putuju na posao navode da im je stresno da svaki dan putuju, naročito, kada su u pitanju velike udaljenosti. Zaposleni koji zavise od javnog prevoza su skloni stresu zbog ograničenih ili retkih mogućnosti prevoza kao i prebacivanja između različitih vrsta transporta. Doživljavaju njihovo putovanje na posao i sa posla kao stresno, što utiče na njihov učinak na radnom mestu i na njihov odnos sa porodicom. Dakle, smanjenje vremena putovanja ne samo da ublažava faktor stresa, već se takođe smatra da dovodi do toga da stručnjaci imaju više vremena da se posvete porodičnim obavezama ili dodatnim radnim zadacima (Laumer S, Maier C, 2021).

NEDOSTACI PRIMENE RADA NA DALJINU IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA

Na osnovu prethodnih istraživanja vidimo da rad na daljinu pruža širok spektar potencijalnih koristi, međutim njegova primena ima i svoje nedostatke. Glavni nedostaci koji se mogu predvideti jesu neznanje ili nedovoljno znanje u pogledu primene tehnologije (Hjelm NM, 2005). Administratori često govore da je neophodno provesti dosta vremena na platformi kako bi se sve postavilo i testiralo. Takođe navode da nemaju sve porodice pristup tehnologiji tako da početno postavljanje i pružanje podrške obično bude izazovno (Cole B, 2019). Stručnjaci takođe navode da različiti postupci u procesu pružanja podrške na ovaj način smanjuju poverenje porodice (Hjelm NM, 2005).

Iako prethodna istraživanja govore pozitivno u prilog sprovođenja intervencija iz udobnosti sopstvenog doma, neki pružaoци usluga kao nedostatak navode činjenicu da nemaju

sopstvenu kancelariju iz koje bi mogli pružati usluge te da im je dosta izazovno pronaći prostor i organizovati vreme u ličnom domu, za pružanje usluga ovog tipa (Cole B,2019).

Istraživanja na području Latinske Amerike pokazuju da je prekomerni rad mana kada je u pitanju rad na daljinu te kao takav doprinosi lošijem odnosu između posla i privatnog života (Sandoval Reyes J et al., 2021, Bjärntoft S et al., 2020).

Slično tome, istraživanja pokazuju da rad na daljinu kao i nedostatak iskustva u pogledu primene rada na daljinu i prilagođavanje stručnjaka u potpunosti novom režimu rada stvara konflikt između posla i porodice, što negativno utiče na ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Rad od kuće može povećati količinu odgovornosti koju preuzima osoba koja radi na daljinu, čime se povećavaju šanse za moguće uplitanje porodice u sferu posla (Sandoval Reyes J et al., 2021).

Smanjenje zadovoljstva poslom je povezano i sa povećanjem socijalne izolacije koju stručnjaci mogu doživeti. Rad na daljinu smanjuje međuljudske interakcije i slabi veze sa drugim radnicima, što dovodi do toga da se radnici osećaju manje povezanim i podržanim. Sardeshmukh et al. su otkrili da je rad na daljinu negativno povezan sa angažovanjem na poslu i da zahtevi posla posreduju u tim odnosima. Studije pokazuju da zaposleni cene sistem podrške na koji se nailazi kada stručnjaci sarađuju kao tim u okviru ustanove (Laumer S, Maier C, 2021).

Usko povezan sa brigama o socijalnoj izolaciji je strah od potencijalne profesionalne izolacije koja nastaje kao rezultat smanjenog ličnog kontakta sa kolegama, poslovnim partnerima i supervizorima. Zaposleni su manje fizički prisutni u ustanovi te tako ne uspevaju da učestvuju u interakciji neophodnoj da podstiče njihov profesionalni razvoj (Laumer S, Maier C, 2021).

Pored prethodno navedenih nedostataka koji se istovremeno tiču i pružaoca i primaoca usluga, izdvajaju se i sledeći problemi prilikom primene rada na daljinu: problemi sa planiranjem i razvojem infrastrukture, problemi sa propisima o telekomunikacijama, problemi nadoknade troškova telemedicinskih usluga, sukobljeni interesi u pogledu obezbeđivanja usluga i regulisanja profesionalnih aktivnosti (Hjelm NM, 2005).

ZAKLJUČAK

Na osnovu pregleda dostupne literature u skladu sa temom rada, zaključujemo da sprovođenje rada na daljinu ima svoje prednosti i nedostatke, kako lične tako i organizacione prirode kada je u pitanju perspektiva stručnjaka u pogledu primene ovog modaliteta rada. Pandemija izazvana korona virusom, jedan je od primera izazovnih situacija koja zahteva celokupnu promenu načina rada. Primena informaciono komunikacionih tehnologija, može postati korisno sredstvo rada u toku ali i nakon pandemije za svakodnevnu praksu. Istraživači smatraju da se sada pruža jedinstvena prilika da svi sistemi rada krenu ka pažljivijem, preventivnijem, kolaborativnijem i ekonomičnijem modelu rada. Međutim da bi se iskoristile dobrobiti ovog načina pružanja podrške, koji uključuje rad na daljinu, teleintervencije i telezdravstvo treba detaljno da se prouče, mudro razvijaju i promišljeno primenjuju, kako bi se maksimalizovao potencijal kako za primaoca tako i za pružaoce usluga.

LITERATURA

1. American Journal of Occupational Therapy. (2018). Telehealth in occupational therapy. Preuzeto 2. marta, 2022. sa https://research.aota.org/ajot/articleabstract/72/Supplement_2/7212410059p1/6514/Telehealth-in-Occupational-Therapy?redirectedFrom=fulltext
2. Athanasiadou C, Theriou G. (2021). Telework: systematic literature review and future research agenda. *Heliyon*, 7(10).
3. Bjärntoft S et al. (2020). Occupational and Individual Determinants of Work-life Balance among Office Workers with Flexible Work Arrangements. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17:1418.
4. Christy B et al. (2022). Tele-rehabilitation for persons with vision impairment during COVID-19: Experiences and lessons learned. *Indian Journal of Ophthalmology*, 70(3):1026-1029.
5. Cole B et al. (2019). Report on the Use of Telehealth in Early Intervention in Colorado: Strengths and Challenges with Telehealth as a Service Delivery Method. *International Journal of Telerehabilitation*, 11(1):33-40.
6. Delanoëje J et al. (2019). Boundary role transitions: A day-to-day approach to explain the effects of home-based telework on work-to-home conflict and home-to-work conflict. *The Travick Institute of Human Relations*, 72(12):1-26.
7. Eapen V. et al. (2020). Adaptive innovations to provide services to children with developmental disabilities during the COVID-19 pandemic. *Journal of Pediatrics and Child Health*, 57(1):9-11.
8. Hjelm NM. (2005). Benefits and drawbacks of telemedicine. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 11(2).
9. International Labour Organisation. (2020). Defining and measuring remote work, telework, work at home and home-based work. Preuzeto: 3. marta, 2022., sa [https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_747075/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_747075/lang-en/index.htm)
10. Laumer S, Maier C. (2021). Why do People (not) Want to Work from Home? An Individual-focused Literature Review on Telework. Preuzeto 2. marta, 2022. sa <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3458026.3462155>
11. Law J et al. (2021). Tele-practice for children and young people with communication disabilities: Employing the COM-B model to review the intervention literature and inform guidance for practitioners. *International Journal of Language and Communication Disorders*, 56(2):415-434.
12. McWilliam R. (2020). Early Intervention in Natural Environments. Preuzeto: 3. marta, 2022., sa <http://naturalevironments.blogspot.com/2020/03/tele-intervention-and-routines-based.html>
13. Sandoval-Reyes J et al. (2021). Remote Work, Work Stress, and Work–Life during Pandemic Times: A Latin America Situation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
14. Simacek J et al. (2021). Current Trends in Telehealth Applications to Deliver Social Communication Interventions for Young Children with or at Risk for Autism Spectrum Disorder. *Current Developmental Disorders Reports*, 8:15-23.

16. Vilines Z. (2020). Telemedicine benefits: for patients and professionals. Preuzeto 2. marta, 2022. sa <https://www.medicalnewstoday.com/articles/telemedicine-benefits>
17. Yang HW et al. (2020). Family Perspectives toward Using Telehealth in Early Intervention. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 33:197-216.

Abstract: *Remote work involves a way of providing support through video conferencing technology. This system of work is increasingly integrated into practice because the application of many interventions of this type has proven effective in various studies. However, the question arises as to the views of experts regarding the provision of support and teleworking. The aim of the paper is to present the views of experts regarding the implementation of remote work based on the review of available literature. The PubMed / MEDLINE database was used to search for papers. The search of the literature was done through key words and their combination: teleworking, teleinterventions, experts, attitudes. The results of the research show that the attitudes of experts regarding the application of telework are different, relatively that they have their advantages and disadvantages. The main advantages of the experts are: continuity in providing support, as well as providing support without delay, providing services from the comfort of your own home, involving other family members in providing support, flexibility in teamwork, saving time. Although teleinterventions have a wide range of potential benefits, experts point out their shortcomings in terms of: gathering relevant information in this way, problems of a technical nature and insufficient knowledge about the application of technology, difficulties in adapting to a completely new way of work. Experts also state that families have less trust when it comes to this modality of work. The application of innovative communication technologies can serve as a useful tool in everyday practice and providing support. However, in order to take advantage of this mode of operation, it is necessary to study it in detail and apply it carefully in order to maximize the potential for both recipients and service providers.*

Key words: teleworking, teleinterventions, attitudes, experts